

YETTI RAQAMINING RAMZIY, FALSAFIY MOHIYATI VA UNING NAVOIY IJODIDA QO‘LLANILISHI

Olimova Mohlaroy Xaliljon qizi,
FarDU Adabiyotshunoslik
yo‘nalishi 1-kurs magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada yetti raqami, uning ramziy mohiyati, turli xalqlar dunyoqarashi, ma’naviy hayotida tutgan o‘rni hamda mohiyatiga e’tibor qaratiladi. Yetti raqami bilan bog‘liq xalq qarashlari, uning magik kuchiga ishonch, bu raqamning keng qo‘llanilishi sabablari Navoiyning “Sab’ai sayyor” dostonida ishtirok etgan yetti raqamining xususiyatlari orqali yoritib beriladi.

Kalit so‘zlar: yetti, magik raqamlar, mifologiya, ramziy mohiyat, falsafiy mohiyat.

Annotation: this article will focus on the number seven, its symbolic essence, the worldview of different peoples, its role in spiritual life and its essence. The popular views associated with the number seven, its belief in magic power, the reasons for the widespread use of this number are illuminated through the characteristics of the number seven, which was involved in Nawai's epic “Sab'ai sayyor”.

Keywords: Seven, Magic Numbers, mythology, symbolic essence, philosophical essence.

Kirish

Dunyodagi barcha xalqlarning ma’naviy hayoti hamda falsafiy qarashlarida ayrim raqamlar alohida ahamiyatga ega. Xususan, uch, yetti, to‘qqiz hamda qirq raqamlari ma’lum sabablarga ko‘ra muqaddas, sirli raqamlar hisoblanib, insonlar hayotining har jabhalarida ularga bevosita murojaat etadilar. Hattoki, Pifagor raqamlarni cheksiz kuch-qudrat manbai sifatida ko‘rsatib, ular haqidagi ma’lumotlarni o‘rganib, dunyoning jamiyki sir-sinoatlaridan boxabar bo‘lish mumkinligiga ishongan. Raqamlarning ayrim xususiyatlarining mohiyatini

anglagan sayin, ularning har qanday ilm jumboqlarini hal eta olishi mumkin degan xulosaga kelgan. Yuqoridagi fikrlarning qanchalik haqiqatga mos ekanligini yetti raqamiga bog'liq misollar hamda ularning mumtoz asarlardagi ishtiroki orqali guvohi bo'lamiz.

Adabiyotlar tahlili va metodlar

Yetti raqami magik raqam deb ham, sehrli raqam deb ham, sakral raqam deb ham yuritilgan. Yetti raqami donishmandlik, muqaddaslik vasirli bilimlarni o'zida jamlagani uchun tabiatni anglash vositasi bo'lib kelgan¹. Ushbu raqam deyarli barcha dinlarda muqaddas raqam hisoblanadi. Ma'lumki, ushbu raqam uch hamda to'rt sonlarining yig'indisidan paydo hosil bo'ladi, bu raqamga Pifagor insonning Xudo bilan birlashuvi, insonning aksi sifatida qaragan. Ayrim hollarda esa olti raqamidan keyin kelgan son shunchaki yetti raqami sifatida emas, balki "ko'p" ma'nosini ifodalagan.² Qadimgi Yunonistonda yetti raqami Appaloning ramzi sanalgan. Chunki u oyning yettinchi kuni tug'ilgan va uning lirasida yettita tor bo'lgan. Misrda esa yetti raqami mangu hayot ramzi bo'lib, xudo Osirisning raqamidir. Qadimgi Rim ham yetti raqami mohiyatini ancha boyitgan. Shaharning o'zi yettita tepalik ustiga qurilgan, Stiks daryosi yer ostiga oqib kirib, do'zaxni yetti marta aylanadi, deb qaralgan. Vergiliya yetti viloyatga bo'linadi. Xitoyliklarda yetti raqami mushtaraklikni, birlikni his qilish ramzi bo'lib, u o'z-o'ziga ishonch ma'nosini anglatadi. Butun Sharq mamlakatlarida bo'lganidek, Xitoyda baxtli va eng ma'qul raqamlardan biri sanaladi. Sevishganlarning uchrashuvi (7-oyning 7-sanasi), "7 fey" kabi iboralarda yetti raqami jarangli yangraydi. Ammo toq raqam bo'lganligi sababli xitoyliklar uchun noaniq bo'lib, uning mohiyati vaziyatga bog'liqdir.

Xristian dinining muqaddas kitoblarida yetti raqami juda ommalashgan. Ular sharq hay'atshunoslari va pifagorchilarning ilmiy kuzatishlari asosida yuzaga kelgan yettiliklar xususidagi magik qarashlarni qabul qilishgan. Ilk xristian adabiyoti

¹ Djumayeva S. Yetti va to'qqiz raqamlarining ramziy mohiyati.

² Бородин А.И. Число и мистика. Донецк, 1975.

namunalaridan biri bo‘lgan “Apokalipsis” yoki “Vahiynoma” asarida yettiliklar tizimi keltirilgan desak, xato qilmagan bo‘lamiz. Unda tasvirlanishicha, Xudo taxtda qo‘lida kitob ushlagan holda o‘tiribdi. Kitobda yetti muhr bo‘lib, bu muhrlarning yechilishi bir mo‘jizani hosil qiladi. Yettinchi muhr yechilganda qo‘llarida surnay ushlagan yettita farishta chiqib keladi. Farishtalarning yettinchisi surnayni chalib bo‘lgandan keyin sahnada yana yettita farishta paydo bo‘ladi. Qizig‘i shundaki, bu farishtalarning qo‘llarida xudoning qahri bilan to‘ldirilgan yetti kosa bo‘lib, qahrg‘azab kosadan toshib, yerga to‘kila boshlaydi.

Dunyo xalqlari diniy falsafasiga e‘tibor beradigan bo‘lsak, bu raqam bilan bog‘liq xilma-xil qarashlarga duch kelamiz. Masalan, Qadimgi Misrda yetti raqami Xudo Osirus raqami deb e‘tirof etilgan. Yahudiylarda har yetti oynning boshlanishi bayram sifatida nishonlangan. Yetti chiroq qadimgi yahudiylarning milliy davlatchiligi ramziga ham aylangan. Yaratuvchi tomonidan olamning yetti kunda yaratilganligi, yetti og‘ir gunoh, yetti osmon singari tushunchalarda yetti raqami mohiyati yanada aniqroq mujassamlashgan. Iudaizm da bo‘lgani singari xristianlikda ham olamning paydo bo‘lishi yetti kunda amalga oshgan, degan qarashlar mavjud. Xristianlikda yetti sir: Buyuk Postning qo‘rqinchli haftasi – yettinchi hafta, ma’naviy yetuklik va rivojlanishning yetti belgisi, yetti og‘ir gunoh (takabburlik, yalqovlik, qahr, shahvat, baxillik, badnafslilik, hasad) , yetti sham, yetti farishta va boshqalar. Buddizm da yetti raqami ko‘tarilish, yuqoriga intilish va markazga e‘tibor qaratish ramzi sifatida keladi. Buddaning yetti qadami makon va vaqt chegarasidan chiqib, koinotga qo‘yilgan yetti fazoviy zinani anglatadi. Buddha yettita mevasi bor daraxt tagida o‘tiradi. Ularda suyak, yog‘och va yo boshqa materialdan yasalgan baxt keltiruvchi yettita filni hadya etish odati bo‘lgan.

Yetti raqamining xususiyatlari juda ko‘p. Biz ulardan ayrimlarini sanab o‘tdik, xolos. Endi esa ushbu raqam xususiyatlarini qay darajada mumtoz adabiyot na‘munalarida, aynqisa, Alisher Navoiy ijod namunalarida aks etishi haqida fikr yuritsak.

Mana necha yuz yillardan buyon insoniyat Navoiy asarlarining badiiyatiga lol qolib kelmoqda. Uning soʻz qoʻllash mahorati, badiiy sanʼatlardan foydalangan holda betakror ijod namunalari yaratganligi tahsinga loyiq. Shu oʻrinda Alisher Navoiy asarlarida qoʻllangan raqamlar ham uning ijodiy falsafasini kitobxonga teran hamda goʻzal tarzda yetkazib berishini taʼminlagan. Jumladan, uning “Sabʼai sayyor” dostonida yetti raqamidan bir qancha xususiyatlarini badiiy niyyatni amalga oshirishda foydalanilgan. Asar qahramonlaridan biri boʻlmish Bahrom yetti kun davomida yetti qasrdagi yetti iqlimning yetti goʻzali bilan hamsuhbat boʻladi. Bu suhbatlar yetti qasrda, yeti goʻzal, yetti hikoyachi bilan biragalikda amalga oshadi. Qasrlarga xos ranglar ham tanlanadi. Ular ham yettitani tashkil qiladi. “...ranglar garmoniyasi Bahrom, Dilorom va yetti hikoyaga kirgan obrazlarni yaratishda muhim badiiy vositalardan biri vazifasini bajargan va asar mazmunini yanada chuqurroq ifodalash uchun xizmat qilgan”³. Bahrom tashrif buyuradigan qasrlar rangi uning holatiga qarab oʻzgarib turadi. Doston asosini tashkil etuvchi yetti musofir hikoyasi ham yetti goʻzal sarguzashti bilan bogʻliq. Bahrom har bir qasrda mehmon boʻlganida oʻsha iqlim yoʻlidan ketayotgan musofirning maroqli hikoyasini tinglaydi. Dostondagi yetti iqlim, yetti qasr, yetti goʻzal hamda yetti musofir obrazlarini hududdan kelib chiqib qoʻllaydi. Navoiy dostonidagi yetti goʻzal, avvalo, yetti iqlimdan keltirilgan yettita qiz sifatida tasvirlanadi. Buyuk shoir oʻz asariga asos boʻlgan yettilik qolip sirini olamning tuzilishi haqidagi afsonaviy eʼtiqodlar bilan bogʻlab izohlaydi. Chunki yetti qasr, yetti rang, yetti qiz, yetti musofir, yetti kun, yetti iqlim tushunchalari Oʻrta Osiyoda yashagan qadimgi elatlar dunyoqarashiga borib taqaladi.⁴

Xalqimizning qadimiy boy manbaalaridan biri boʻlgan ”Avesto” da dunyo yettita iqlimga boʻlinadi. Shundan oltinchi iqlimda- Xorazm turadi. Qarangi dostonidagi oltinchi iqlimdagi goʻzal ham xorazmlik edi. Asar mazmunining asosida

³ Hasanov S. Navoiyning yetti tuhfası. – T.: “Gʻafur Gʻulom nomidagi nashriyot-matbaa birlashmasi”, 1991. 154-bet

⁴ Nizomov F. Alisher Navoiy “Xamsa”sida uchraydigan raqamlarning gʻoyaviy-badiiy mohiyati. Magistrlik dissertatsiyasi. Navoiy - 2019. 33-bet

esa Navoiyning o‘zi aytganidek, har bir insonning baxt-saodat yo‘lida o‘zlashtirilishi lozim bo‘lgan, insonparvarik g‘oyalarini o‘zida mujassamlashtirgan yetti hikoya yotadi. Qolganlari esa dostonning shakliy tarkibiga xizmat qiladi.⁵Bundan tashqari doston matnida ham yetti raqami ramziy ma’no tashishga xizmat qilgan o‘rinlar talaygina. Masalan dostonning 1-bobida Yaratganga munojot mazmunida fikrlarga e’tibor qilsak: “...Sen dahrning bunyodini qilayotganingda ko‘k samoni yetti gumbaz bilan yaratding. Yetti qasrda yetti donishmand sening hikmatlaring to‘g‘risida afsonalar aytmoqdalar. Bu yetti afsonaning barchasi dilband bo‘lib, ular bir-birlariga o‘xshamaydi. Yetti gumbazning rangi ko‘k bo‘lgani bilan yetti afsona turli-tuman ranglar bilan bezatilgan. Ularning har biri o‘ziga xos xosiyatga ega bo‘lib, ranglari ham mohiyatan turlichadir...”⁶.

Natija va muhokama

Dostonda “yetti gunbad”, olti marta “yetti falak”, “yetti kavkab”, “yetti rang”, “yetti afsona”, “yetti ko‘k”, “yetti qiz” shaklida, yetti marta “yetti qasr”, “yetti iqlim”, “yetti shoh”, “yetti hur”, “yetti kun” tarzida, besh martadan “yetti pargor”, “yetti sipehr”, “yetti parda”, “yetti yagona”, “yetti musofir”, “yetti hikoya”, “yetti go‘zal”, “yetti manzil”, “yetti charx” shakllarida, uch martadan “yetti hubob”, “yetti aflok”, “yetti ayvon”, “yetti uy”, “yetti bo‘ston”, “yetti ravza” singari so‘z birikmalari uchraydi. Yana “yetti gulandom”, “yetti aqbo”, “yetti so‘z”, “yetti taqsim”, “yetti mehrchehr”, “yetti nodirsifat”, “yetti tojir” kabi jumlar ham doston voqealari rivojida ishlatilgan. Shunday qilib, Alisher Navoiy boshqa raqamlar qatorida yetti raqami xususiyatlari ushbu dostonda mahurat bilan foydalangan.

Dostonda badiiylilik jihatidan ham tez-tez yetti raqamiga murojaat qilingan. Mazkur asarda uchraydigan “yetti gunbad”, “yetti falak”, “yetti kavkab”, “yetti ko‘k”, “yetti pargor”, “yetti sipehr”, “yetti charx”, “yetti hubob”, “yetti aflok”, “yetti ayvon” singari so‘z birikmalarida biz yuqorida tahlilga tortgan va batafsil to‘xtalib

⁵ Hasanov S. Navoiyning yetti tuhfası. – T.: “G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa birlashmasi”, 1991. 154-b.

⁶ Alisher Navoiy. Sab‘ai sayyor — T.: Yangi asr avlodi, 2021. 3-bet.

o‘tgan yetti raqami haqidagi falakiyotga oid qarashlar o‘z ifoda-sini topgan. Ularda Alloh taolo tomonidan bunyod etilgan yetti qavat osmonga, ularning joylashuviga ishora qilinadi. Masalan:

Yetti gunbad agarchi minorang,

Yetti afsona lek rango-rang

Dostonning boshlanish qismidagi ushbu baytda yetti osmon qavatlarini rangining turli ko‘rinishdaligi aks etgan. Bu yerda shoir o‘z asarining turli afsonalarga boyligi va turli obrazlar, turfa mamlakat vakillari qatnashishini qayd etib o‘tadi. Dostonning VIII bobida maskur asarni yaratishdagi yangliklari haqida gapirgan shoir yetti oliy imorat sifatida yetti falak yaralgani, bu yetti ayvon (ya’ni qasr)da yetti go‘zal ham qatnashishini shunday keltiradi:

Yetti gunbadki, anglading oliy,

Yetti ayvon aro yetti voli. (314-bet.)

Shoh Bahromning qudrati shunday buyukki, u butun yer yuzini o‘ziga bo‘y-sundiradi. Hech kimga taslim bo‘magan butun yetti iqlim podsholari ham uning bandisiga aylanadi:

Sarkash el qildi sarfikandaligin.

Yetti iqlim shohi bandaligin. (323-bet.)

Bu baytda azaldan yetti iqlim haqidagi umumiy qarashlar o‘z ifodasini topgan. Dunyoning yetti iqimga bo‘linishi, rub’i mas’kunning yetti aylanma doiradan tashkil topganligi haqida yuqorida ma’lumot berib o‘tdik.

Xulosa

Xulosa qilib shuni ayta olamizki, raqamlar zamiriga har xil diniy, falsafiy tushunchalar, biror ramziy ma’no yuklangan. Ular har bir xalqning milliy urf-odatlarini, olam haqidagi tasavvurlarini ifoda etish bilan bir qatorda badiiy asarlarda ijodkor badiiy maqsadi hamda mahoratini ham ko‘rsatib beradi. Badiiy ijodda raqam qo‘llash, raqamlar yordamida mulohaza qilish ko‘zlangan bosh maqsad olam va odam mohiyatini ochish. Shu bois ham o‘zbek mumtoz adabiyotida raqamning diniy

yoki “sehrlı” ekanlıđı hodısađı, ajdodlarımız dunyoqarashıda raqamlarga sig‘ınış bo‘lmasa ham, qadimgı ishonnch va tasavvurlarga befarq emaslıđını 3, 7, 9, 40 kabi raqamlarnı “Xamsa” dostonlarıda, ayniqsa “Sab‘ai sayyor” dostonıda aynı shu sonlar qatnashgan baytlarnı tahlil qilish jarayonıda amin bo‘lamız.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Alisher Navoiy. Sab‘ai sayyor – T.: Yangi asr avlodi, 2021.
2. Djumayeva S. Yetti va to‘qqiz raqamlarining ramziy mohiyati.
3. Hasanov S. Navoiyning yetti tuhfası. – T.: “G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa birlashması”, 1991.
4. Nizomov F. Alisher Navoiy “Xamsa”sıda uchraydigan raqamlarning g‘oyaviy-badiiy mohiyati. Magistrlik dissertatsiyası. Navoiy, 2019.
5. Бородин А.И. Число и мистика. Донецк, 1975.